

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH

Qo'ldoshev Abror

Toshkent davlat agrar universiteti, Agroiqtisodiyot,
logistika va xizmatlar fakulteti 1-bosqich talabasi

Faxriddinov Abdulhakim Ziyauddinovich

Ilmiy rahbar: "Agroiqtisodiyot" kafedrası assistenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19941943>

Annotatsiya:

Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirishning dolzarb masalalari tahlil qilinadi. Unda raqamli texnologiyalar, elektron tijorat, onlayn platformalar va innovatsion yechimlarning tadbirkorlik faoliyatiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, tadbirkorlikni rivojlantirishda yuzaga keladigan muammolar, jumladan raqamli savodxonlik, infratuzilma va moliyaviy resurslar bilan bog'liq muammolar ko'rib chiqilgan. Maqolada tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish va raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, tadbirkorlik, elektron tijorat, raqamli texnologiyalar, innovatsiyalar, startaplar, raqamlashtirish, biznes rivoji, axborot texnologiyalari, raqobatbardoshlik.

Keywords: digital economy, entrepreneurship, e-commerce, digital technologies, innovation, startups, digitalization, business development, information technology, competitiveness.

Ключевые слова: цифровая экономика, предпринимательство, электронная коммерция, цифровые технологии, инновации, стартапы, цифровизация, развитие бизнеса, информационные технологии, конкурентоспособность.

Inson faoliyati turlicha bo'lib, turli xil yo'nalishga qaratilgan bo'ladi. Ularning ichida tadbirkorlik faoliyati alohida o'rin tutadi. Bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodiyotda tadbirkorlik qobiliyati iqtisodiy resurs hisoblanib, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishda shaxsiy omilining tarkibiy qismini tashkil etadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar davomida, ayniqsa, uning hozirgi bosqichida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, unga keng erkinlik berishga, uning rivojlanishiga to'siq bo'ladigan har qanday g'ov va cheklovlarni bartaraf qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tadbirkorlik faoliyatining mohiyati, maqsadi va bozor iqtisodiyoti sharoitida amal qiladigan shakllarini batafsil bayon etish, tadbirkorlik kapitalining mazmunini va uning harakat shakllarini tahlil qilish, kapital harakatida vujudga keladigan jarayonlar

FRANCE

FRANCE

va uning namoyon bo'lishini, shuningdek, kapitalning aylanish tezligi va undan foydalanish samaradorligini oshirish masalalarini yoritish ushbu bobning asosiy vazifasi hisoblanadi. Tadbirkorlikni ayniqsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish davlatimizning iqtisodiy siyosatida strategik vazifaga aylangan davrda ushbu masalalarni o'rganish o'ta dolzarbdir. Hozirgi globallashuv va texnologik taraqqiyot davrida raqamli iqtisodiyot jadal sur'atlar bilan rivojlanib, iqtisodiy tizimlarning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish natijasida tadbirkorlik faoliyatini yuritish shakllari tubdan o'zgarib, yangi biznes modellari va innovatsion yondashuvlar paydo bo'lmoqda. Ayniqsa, kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari uchun raqamli muhit keng imkoniyatlar yaratib, ularning bozor faoliyatini kengaytirish, xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish jarayonida qator muammolar ham yuzaga kelmoqda. Mazkur maqolada aynan shu masalalar tahlil qilinib, ularning yechimlari va istiqbolli rivojlanish yo'nalishlari ko'rib chiqiladi.

Raqamli iqtisodiyotning mohiyati va asosiy xususiyatlari

Hozirgi davrda taraqqiy etgan mamlakatlar qatoriga qo'shilishimiz uchun avvalo ilg'or zamonaviy axborot-kommunikatsiya, internet hamda raqamli 1 Sobirov A. O'zbekiston Respublikasiga xorijlik investorlarni jalb qilish shakllari. // Iqtisodiyot va ta'lim, 2011 y., 5-son. 506 texnologiyalar sohasidagi bilimlarni chuqur egallab, amalda qo'llash orqali yuksalishning eng qisqa yo'lidan borishimiz zarur bo'ladi. Buning uchun jamiyatimizning barcha qatlamlarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash borasidagi bilimlarni uzluksiz ravishda oshirib borishimiz zarur. Bu borada keyingi vaqtlarda "raqamli iqtisodiyot" tushunchasi juda ko'p marta qo'llanilmoqda.

Darhaqiqat, ko'plab rivojlangan mamlakatlarda raqamli iqtisodiyot ularning rivojlanish omillariga sezilarli darajada ta'sir o'tkazgan. Jamiyat hayotida raqamli iqtisodiyot muhim rol o'ynashi isbotlangan. Keyingi vaqtlarda raqamli iqtisodiyot va u bilan bog'liq bo'lgan bir qancha samarador texnologiyalar hayotimizga shiddat bilan kirib kelmoqda. Huddi shuning uchun ham davlat va jamiyat taraqqiyotini yanada jadallashtirish maqsadida respublikamiz rahbariyati bir qancha muhim qarorlarni qabul qildi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2018 yil 28 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bo'yicha quyidagilarni aytib o'tdi: "Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilanishini ko'zda tutadigan "Raqamli iqtisodiyot milliy kontseptsiyasi"ni

FRANCE

FRANCE

ishlab chiqishimiz kerak. Shu asosda “Raqamli O‘zbekiston 2030” dasturini hayotga tatbiq etishimiz zarur. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi nisbatan uzoq bo‘lmagan vaqtda, 1995-yili Massachusetts universiteti olimi Nikolas Negroponte tomonidan qo‘llanilgan bo‘lib, u axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini intensiv rivojlanishi ortidan eski iqtisodiyotdan yangi iqtisodiyotga o‘tishda, qanday o‘zgarishlar ro‘y berishi mumkinligini aytib o‘tgan. Jahon miqyosida raqamli iqtisodiyot notekis taqsimlangan. Uning katta qismi shimoliy mamlakatlarda jamlangan. Yuqori o‘sish sur‘atlari esa janubiy mamlakatlarda kuzatiladi. Shunga ko‘ra, raqamli iqtisodiyotning rivojlanayotgan mamlakatlarga ko‘rsatayotgan uzoq muddatli ta‘sirini kengroq tadqiq etishga ehtiyoj tug‘iladi. Raqamli iqtisodiyot - bu xo‘jalik faoliyatini yuritish bo‘lib, bunda ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatishdagi asosiy omil raqamlar ko‘rinshidagi ma‘lumotlar bo‘lib, katta hajmdagi axborotlarni qayta ishlash va shu qayta ishlash natijasini taxlil qilish yordamida har xil turdagi ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish, texnologiyalar, qurilmalar, mahsulotlarni saqlash, etkazib berishda oldingi tizimdan samaraliroq echimlar tatbiq qilishdir. Boshqacha qilib aytgancha, raqamli iqtisodiyot bu – onlayn xizmatlar ko‘rsatish, elektron to‘lovlar amalga oshirish, internet savdo, kraudfanding (xalq tomonidan moliyalashtirish) va boshqa turdagi sohalarda axborot texnologiyalarning rivojlanishi bilan bog‘liq faoliyatdir. “Raqamli iqtisodiyot” atamasi faqatgina kompyuter texnologiyalari yordamida axborotni raqamlashtirish tufayli barcha iqtisodiyot sohasining hozirgi vaqtda ro‘y berayotgan va hali tugallanmagan transformatsiyasiga taalluqlidir. Mualliflar avvalgi kontseptsiyalar doirasidan chetga chiquvchi voqea-hodisalarni namoyon qilishga intilganlar. Virtualizatsiya va masofaviylik: Iqtisodiy jarayonlar geografik chegaralarga bog‘lanib qolmaydi; tovar va xizmatlarni dunyoning istalgan nuqtasidan turib sotib olish yoki masofadan ishlash imkoniyati yaratiladi. Vositachilarning qisqarishi: Raqamli platformalar ishlab chiqaruvchi va iste‘molchini to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘laydi, bu esa ortiqcha xarajatlarni tejashga va mahsulot tannarxining pasayishiga xizmat qiladi. Ma‘lumotlarning real vaqt rejimida tahlili: Qarorlar taxminlarga emas, balki aniq raqamlarga va algoritmlarga asoslanib qabul qilinadi, bu esa xatoliklar ehtimolini kamaytiradi. Personallashtirish: Texnologiyalar yordamida har bir mijozning individual ehtiyojlari o‘rganiladi va aynan unga mos keladigan mahsulot yoki xizmat taklif etiladi. Shaffoflik va samaradorlik: Jarayonlarning raqamli qayd etilishi "yashirin iqtisodiyot" va korrupsiya darajasini pasaytiradi, davlat va jamiyat ortasidagi munosabatlarni (G2C, G2B) yanada tezkor va ochiq qiladi. Bugungi kunda tadbirkorlik faoliyati nazariyasining rivojlanishida uch bosqich

ya'ni, mazkur sohani ilmiy jihatdan tadqiq etishdagi alohida bosqichlar shartli ravishda ajratiladi. Birinchi bosqich dastlabki bozor munosabatlari shakllanish davri – XVIII asrda paydo bo'lib, u tadbirkor tomonidan amalga oshiriladigan tavakkalchilik jarayonlari bilan bog'liq. Aynan iqtisodiyot fanida tadbirkorlik faoliyatiga oid dastlabki tadqiqotlar ham shu davrda R.Kantilon, A.Tyurgo, F.Kene, A.Smit va J.B.Sey asarlarida amalga oshirilgan. Fransuz iqtisodchisi R.Kantilon tadbirkorlikning muhim tavsifiy xususiyatlaridan biri sifatida tavakkalchilikni ajratib ko'rsatadi. Uning fikricha, tadbirkor – voqea va hodisalarni oldindan ko'ra bilish xususiyatiga ega bo'lgan, o'z zimmasiga barcha mas'uliyatni olib tavakkal qiluvchi, o'z xatti-harakatlari tufayli daromad olishga umid qiluvchi va har qanday yo'qotishlarga tayyor bo'lgan shaxsdir¹. R.Kantilon dan keyin neoklassik maktab namoyandalari o'z asarlarida o'ziga xos tavakkalchilik asosida raqobatlashib, savdo faoliyati bilan shug'ulanuvchi korxonaga egasini tadbirkor deb hisoblay boshladilar. Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi nazariyalar rivojlanishining ikkinchi bosqichida tadbirkorlikning asosiy xususiyati sifatida innovatsion faoliyat ajratib ko'rsatiladi. Bu oqimning asoschisi Y.Shumpeter bo'lib, uning fikricha, iqtisodiy o'sishning negizida tadbirkorni ishlab chiqarish omillarining yangi kombinatsiyasini ishlatishga, qo'llashga bo'lgan intilishi yotadi va bu intilishning natijasi innovatsiya, yangiliklar hisoblanadi. Mazkur nazariyalar rivojlanishi uchinchi bosqichining asosiy g'oyasi -tadbirkorning muhim shaxsiy fazilatlari, jumladan izlanish va tadqiqot hisoblanadi. Bu oqim namoyandalari F.Xayek va L.Mizes tadbirkorlikka yangi iqtisodiy imkoniyatlarni izlab topish va tadqiq qilish deb qaraydi, shu bilan birga faoliyati izlanish tarzida kechadigan har qanday shaxsni bo'lg'usi tadbirkor deb hisoblashadi. K.Makkonnell va S.Bryu tadbirkorlikka asosida uzluksiz shartlar va talablar yotuvchi muhim faoliyat turi sifatida qaraydilar. Birinchidan, tadbirkor tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish jarayonida ishlab chiqarish omillarini birlashtiradi va «katalizator» vazifasini bajaradi. Ikkinchidan, biznesni yuritish jarayonida u qarorlar qabul qilishdek qiyin bir vazifani zimmasiga oladi. Uchinchidan, tadbirkor – tashkilotchi shaxs bo'lib, yangi ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy qilib, yangi mahsulotlar ishlab chiqarishga intiladi. To'rtinchidan, tadbirkor bu tahlikaga boruvchi insondir. U nafaqat o'z mol-mulki, vaqti, mehnati bilan, balki o'z sheriklari, aksiyadorlari qo'shgan mablag'lar bilan ham tahlikaga boradi. Tadbirkorlik faoliyatiga alohida e'tibor berib kelayotgan mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev bu tushunchaga ta'rif berib, – “Joylardagi ijtimoiymuammolarni hal etishga oid tadbirkorlik tashabbuslarini, ayniqsa, yoshlar va ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga ustuvor ahamiyat berish zarur”, deb ta'kidladilar.

Raqamli texnologiyalarning tadbirkorlik faoliyatiga ta'siri

Raqamli texnologiyalar bugungi kunda tadbirkorlik faoliyatining ajralmas qismiga aylanib, biznes yuritish usullarini tubdan o'zgartirmoqda. Avvalo, ular bozor chegaralarini kengaytirib, tadbirkorlarga o'z mahsulot va xizmatlarini nafaqat mahalliy, balki global miqyosda taklif etish imkonini bermoqda. Internet va elektron tijorat platformalari orqali savdo jarayonlari soddalashib, mijozlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu esa o'z navbatida sotuv hajmini oshirish va yangi mijozlar segmentini jalb etishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, raqamli texnologiyalar biznes jarayonlarini optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, bulutli xizmatlar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi yechimlar yordamida korxonalar o'z resurslaridan samarali foydalanishlari, vaqt va xarajatlarni qisqartirishlari mumkin. Raqamli marketing vositalari, xususan ijtimoiy tarmoqlar, qidiruv tizimlari va onlayn reklama platformalari tadbirkorlarga o'z mahsulotlarini aniq maqsadli auditoriyaga yetkazish imkonini beradi. Bundan tashqari, raqamli to'lov tizimlari tadbirkorlik faoliyatida qulaylik va tezkorlikni ta'minlab, moliyaviy operatsiyalarni yanada shaffof va ishonchli qiladi. Bu esa mijozlar ishonchini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar innovatsion biznes modellari va startaplarning rivojlanishiga turtki bermoqda. Ammo, raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, raqamli savodxonlik darajasining pastligi, texnologiyalarga kirish imkoniyatining cheklanganligi hamda kiberxavfsizlik bilan bog'liq xatarlar tadbirkorlik faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, to'g'ri strategiya va qo'llab-quvvatlash orqali raqamli texnologiyalar tadbirkorlikni rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri bo'lib qolmoqda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish muammolari.

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi tadbirkorlik uchun keng imkoniyatlar yaratishi bilan birga, qator muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Eng asosiy muammolardan biri — tadbirkorlarning raqamli savodxonligi darajasining yetarli emasligidir. Ko'plab kichik biznes subyektlari zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalariga ega emasligi sababli, raqamli imkoniyatlardan to'liq foydalana olmayapti. Bu esa ularning raqobatbardoshligini pasaytiradi. Yana bir muhim muammo — raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligidir. Ayrim hududlarda

internet tezligi pastligi yoki umuman mavjud emasligi tadbirkorlik faoliyatini raqamlashtirish jarayonini sekinlashtiradi. Ayniqsa, qishloq hududlarida bu muammo yanada dolzarb hisoblanadi. Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarning yetishmasligi ham kichik tadbirkorlar uchun jiddiy to'siq bo'lib qolmoqda. Kiberxavfsizlik masalalari ham muhim muammolar qatoriga kiradi. Raqamli tizimlardan foydalanish bilan birga ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash zarurati ortmoqda. Ko'plab tadbirkorlar kiberxavflardan himoyalani bo'yicha yetarli bilim va vositalarga ega emas, bu esa firibgarlik, ma'lumotlar o'g'irlanishi va moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, huquqiy va me'yoriy bazaning yetarli darajada takomillashmaganligi ham muammolarni kuchaytiradi. Raqamli iqtisodiyot tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan bo'lsa-da, ayrim qonunchilik hujjatlari bu o'zgarishlarga moslashishda ortda qolmoqda. Natijada, tadbirkorlar uchun noaniqliklar yuzaga kelib, innovatsion faoliyatni amalga oshirish qiyinlashadi.

Tadbirkorlikni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va istiqbollari

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning jadal rivojlanishini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, shu asosda aholining bandligi va farovonligini oshirish muammolarini hal etish iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi 2016 yilning 5 oktabrdagi Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 1 fevraldagi «Tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlarini ko'rsatish mexanizmlarini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PF-2750 sonli qarori va boshqa bir qator me'yoriy huquqiy hujjatlarga muvofiq, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun turli imtiyoz, qulayliklar berildi, imtiyozli kreditlash tizimi soddalashtirildi. Shuningdek, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning harakatlar strategiyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 17 avgustdagi "Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasini tashkil etish to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, iqtisodiyotni liberallashtirish, biznes yuritish shart-sharoitlarini yanada engillashtirish, qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirish, tadbirkorlikni rivojlantirish yo'lidagi ortiqcha to'siq va g'ovlarni bartaraf etish bo'yicha keskin va ta'sirchan chora-302 tadbirlarning amalga oshirilishi sohaning yanada rivojlanishiga zamin va turtki bo'lmoqda. Mamlakatimizda xususiy

tadbirkorlikning rivojlanishiga mazkur sohani turli darajalarda qo'llab-quvvatlashning samarali tizimi katta ta'sir ko'rsatdi. Davlat tomonidan uning me'yoriy-huquqiy asoslari ishlab chiqildi va takomillashtirildi, kichik korxonalarni moliya-kredit va investitsiya jihatidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirildi. Xususiy tadbirkorlikni qo'llab quvvatlash bo'yicha davlat va mintaqaviy dasturlar ishlab chiqildi va bugungi kunda ham hayotga izchil ravishda tatbiq etilmoqda. Bu sohada mintaqalararo va xalqaro aloqalar yo'lga qo'yilmoqda, xukumatlararo va xalqaro shartnomalar tasdiqlanmoqda, tadbirkorlarning jamoatchilik uyushmalari faoliyati jonlantirilmoqda, axborot ta'minoti tizimi vujudga keltirilmoqda. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada erkinlashtirish va rag'batlantirish chora-tadbirlari kuchaytirilmoqda. Jumladan, keyingi yillarda xususiy mulk va xususiy tadbirkorlik huquqini himoya qilish borasidagi qonunchilik mustahkamlandi, bozor infratuzilmasini shakllantirish ishlari jadallashtirildi, biznesni ro'yxatga olish, ixtiyoriy ravishda yopish va tugatish, faoliyatning alohida turlari bilan shug'ullanish huquqini beradigan litsenziya va ruxsatnomalar berish jarayonlari soddalashtirildi va tartibga solindi. Moliya, soliq va statistika hisobotlarining barcha shakllari va muddatlari keskin qisqartirilmoqda. Soliqqa tortish stavkalari unifikatsiya qilindi va kamaytirildi. Tadbirkorlikni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va istiqbollari Raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish va innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash bilan chambarchas bog'liqdir. Eng avvalo, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu orqali tadbirkorlik subyektlari o'z biznes jarayonlarini avtomatlashtirib, samaradorlikni oshirishlari va xarajatlarni kamaytirishlari mumkin. Ayniqsa, elektron tijorat, onlayn xizmatlar va raqamli to'lov tizimlarining rivojlanishi tadbirkorlik faoliyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Yana bir ustuvor yo'nalish — innovatsion startaplarni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashdir. Yangi g'oya va texnologiyalar asosida tashkil etilgan startaplar iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, ularni moliyaviy rag'batlantirish, grantlar ajratish va investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini rivojlantirish zarur. Shuningdek, biznes inkubatorlar va texnoparklar faoliyatini kengaytirish ham tadbirkorlik rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadbirkorlikni rivojlantirishda inson kapitalini mustahkamlash ham muhim yo'nalishlardan biridir. Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislar tayyorlash, tadbirkorlarning raqamli savodxonligini oshirish va ularni innovatsion fikrlashga o'rgatish dolzarb vazifa

hisoblanadi. Bu esa biznes subyektlarining bozor sharoitlariga tez moslashuvchanligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, qulay biznes muhitini yaratish va huquqiy-me'yoriy bazani takomillashtirish ham ustuvor yo'nalishlardan biridir. Tadbirkorlar uchun soddalashtirilgan soliq tizimi, byurokratik to'siqlarni kamaytirish va davlat xizmatlarini raqamlashtirish orqali biznes yuritish jarayonlarini yengillashtirish mumkin. Shu bilan birga, kiberxavfsizlikni ta'minlash va ma'lumotlarni himoya qilish ham istiqbolli rivojlanishning muhim omili hisoblanadi. Kelajak istiqbollari nuqtayi nazaridan qaraganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik yanada innovatsion va texnologik yo'naltirilgan tus oladi. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), blokcheyn va boshqa ilg'or texnologiyalar biznes faoliyatida keng qo'llanilib, yangi imkoniyatlarni yaratadi. Natijada, tadbirkorlik subyektlari xalqaro bozorlarda ham muvaffaqiyatli faoliyat yuritish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Xulosa

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish zamonaviy iqtisodiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirib, yangi bozorlarni egallash, xarajatlarni kamaytirish va innovatsion g'oyalarni amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, ushbu jarayon raqamli savodxonlikning yetarli emasligi, infratuzilma muammolari, moliyaviy cheklovlar va kiberxavfsizlik bilan bog'liq xatarlar kabi qator muammolar bilan ham bog'liq. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish, zamonaviy raqamli infratuzilmani rivojlantirish, tadbirkorlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish hamda innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, qonunchilik bazasini takomillashtirish va raqamli xavfsizlikni ta'minlash orqali tadbirkorlik uchun qulay muhit yaratish zarur. Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish mamlakat iqtisodiy o'sishini ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va xalq farovonligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Toshkent, 2020.1. Iqtisodiyot nazariyasi: darslik. — Toshkent: O'zbekiston, 2020.
2. Makroiqtisodiyot: o'quv qo'llanma. — Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2019.
3. Bozor iqtisodiyoti asoslari: darslik. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
4. Pul, kredit va banklar: o'quv qo'llanma. — Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2021.
5. Iqtisodiyot nazariyasi: darslik. — Toshkent, 2021.
6. Iqtisodiy tahlil asoslari: o'quv qo'llanma. — Toshkent, 2020